

L'apport du machine learning à la prévention du burn-out chez le personnel soignant au Maroc

Nom et prénom : EDDAOU Mohammed

Fonction / Titre : Enseignant-chercheur

Structure : Laboratoire « Arithmétique, Calcul Scientifique et Applications (ACSA) », Equipe «Théorie des nombres, Cryptographie et Systèmes Informatiques (TNCSI)», Faculté des Sciences, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc.

E-Mail : mohammed.eddaou@ump.ac.ma.

Résumé :

Au cours de ces dernières années, et particulièrement durant la pandémie de Covid-19, le Maroc a connu une forte pression de la demande des usagers, entraînant une charge de travail importante dans les hôpitaux publics. Cette situation soulève des interrogations majeures concernant la santé au travail du personnel des établissements de santé. Tandis que les études antérieures se sont concentrées sur le rôle de l'IA dans la sécurité et la résilience du personnel militaire, aucune recherche n'a étudié son rôle dans la protection du personnel des établissements de santé contre les risques psychosociaux. Cette insuffisance nous amène à formuler la question centrale suivante : Quelle est la contribution du machine learning à la prévention de l'épuisement émotionnel (burn-out) chez le personnel des établissements de santé au Maroc ?

Ce travail s'inscrit dans une démarche de modélisation visant à élaborer un modèle prédictif des risques d'épuisement émotionnel (burn-out), dont les paramètres seront estimés à l'aide de l'apprentissage supervisé (supervised learning).

Sur le plan scientifique, ce travail vise à contribuer au développement des dispositifs de prévention des risques psychosociaux affectant le personnel des établissements de santé.

Sur le plan managérial, cette recherche vise à outiller les décideurs des établissements de santé afin qu'ils puissent anticiper les troubles psychosociaux liés à l'épuisement émotionnel (burn-out) et mettre en place des mesures préventives adaptées.

Mots- clés : machine learning, apprentissage supervisé, risques psychosociaux, burn-out, modèle prédictif.

1.Introduction

Le Maroc, au cours de ces dernières années — notamment pendant la pandémie de Covid-19 — a connu une forte demande des usagers, ce qui a exigé une charge de travail importante dans ses hôpitaux publics (Kapasa et al., 2021 ; Fattahi et al., 2023). Cette situation soulève des interrogations quant à la santé au travail du personnel des établissements de santé.

Alors que les études antérieures se sont principalement intéressées au rôle de l'IA dans la sécurité et la résilience des militaires (Seyedin et al., 2024), peu de recherches explorent son potentiel pour protéger le personnel soignant contre les risques psychosociaux, notamment dans le contexte marocain. Cette lacune motive notre question de recherche : Quelle est la contribution du machine learning à la prévention de l'épuisement émotionnel (burn-out) chez le personnel des établissements de santé au Maroc ?

Nous allons apporter un éclairage méthodologique à notre question centrale sur la base de la théorie du Digital HRM développée par Bondarouk & Stone (2015) et les travaux de Mathivet (Frécon & Kazar, 2009), (Mathivet, 2017), (Biernat & Lutz, 2015) et (Heaton, 2015) et de (Amini, 2015,p.1-3). Le modèle de prédiction des troubles d'épuisement émotionnel (burn-out) est créé à partir d'un modèle conceptuel de recherche inspiré par les résultats des études empiriques de Kapasa et al. (2021) et Fattahi et al. (2023), la transformation de ce modèle en une modélisation d'équations structurelles et le développement d'un algorithme d'apprentissage.

Le présent article est organisé en quatre parties distinctes. La première partie est dédiée à la revue de littérature, permettant de définir les concepts clés de notre question centrale et d'élaborer notre modèle conceptuel de recherche. La deuxième partie présente la méthodologie de recherche adoptée. La troisième partie expose les résultats de la simulation de l'exécution de l'algorithme du gradient. Enfin, la quatrième partie sera consacrée à la discussion de nos résultats au regard des travaux antérieurs.

2.Revue de la littérature

2.1 Apprentissage machine (Machine learning)

Tout système créé par un établissement de santé, doté d'une capacité d'adaptation lui permettant de réagir de manière appropriée à son environnement, est considéré comme intelligent au sens de Mathivet (2017, p. 19-23) et est appelé, selon l'auteur, une intelligence artificielle (IA). Il dispose donc d'une capacité à comprendre une situation de santé donnée,

à résoudre les problèmes qui y sont liés, ainsi qu'à sélectionner des solutions pertinentes et à prendre les meilleures décisions (Frécon & Kazar, 2009, p. 1). Par conséquent, un système d'information intelligent utilisé dans le domaine de la santé nécessite différentes technologies de l'information capables d'assurer ses fonctions d'adaptabilité, telles que le big data, l'apprentissage automatique (machine learning), et d'autres encore.

En fait, l'apprentissage automatique dans le secteur de la santé nécessite un algorithme d'apprentissage basé sur la modélisation d'un problème de santé réel, selon l'une des quatre approches principales : la classification de données, l'analyse par régression, le clustering (regroupement) et les séries temporelles (Biernat & Lutz, 2015, p. 10-11 ; Heaton, 2015, p. 7).

Dans ce sens, l'apprentissage automatique dans le secteur de la santé nous permettra de concevoir et de développer des modèles prédictifs capables d'automatiser l'exécution de tâches autrefois cognitives et réalisées par l'humain, sans programmation préalable (Amini, 2015, p. 1-3). Par exemple, un programmeur pourrait coder une machine pour qu'elle affiche un message de risque de burn-out si la charge de travail du personnel soignant dépasse un volume horaire hebdomadaire prédéterminé. Dans le cas de l'apprentissage automatique, grâce à un algorithme d'apprentissage, la machine serait capable d'analyser des données historiques sur la charge de travail du personnel soignant et le niveau d'épuisement professionnel, afin de prédire ce dernier en fonction de la charge de travail. De plus, puisque les caractéristiques du personnel soignant diffèrent d'un individu à un autre, l'apprentissage automatique peut également être utilisé pour prendre des décisions personnalisées concernant la charge de travail de chaque membre du personnel.

2.2 L'épuisement professionnel (Burn out)

2.2.1 Définition

Dans ce travail, nous considérons que l'approche la plus pertinente est de considérer les ressources humaines comme des acteurs dotés de leurs propres pensées et motivations, perspective soutenue par les auteurs de l'école des relations humaines (Eddaou, 2024, p. 12). Dans ce sens, la mobilisation des ressources humaines dans les établissements de santé pour la mise en œuvre de la stratégie n'est pas sans conséquence sur la santé mentale, physique et relationnelle des individus au travail. Il est donc essentiel de prendre en compte cette dimension afin de protéger le personnel soignant contre les risques psychosociaux.

Dans ce travail, nous entendons par risques psychosociaux dans les établissements de santé les différentes tensions — telles que les violences externes et internes, les harcèlements moraux, les discriminations, etc. — générées par la mise en œuvre de la stratégie (Haubold, 2010, p. 15-24 ; Clerc, 2018, p. 28). Selon ces deux auteurs, un risque psychosocial correspond à un événement non souhaité qu'un danger est susceptible de provoquer et qui aurait des effets négatifs sur une cible (Le Ray, 2015, p. 6-7). Par exemple, si un danger est présent dans un établissement de santé — comme des patients violents nécessitant une intervention urgente — et que le médecin soignant est en retard, un événement non souhaité (ENS) pourrait se produire, tel qu'une agression verbale ou physique contre les infirmiers (violences externes), avec des conséquences sur leur santé physique, mentale et relationnelle du personnel soignant.

Ce qui pourrait se passer si ces différentes tensions atteignent la cible (personnel de soin) sont des conséquences physiques (problèmes de sommeil, troubles du poids, etc.), des conséquences psychologiques (humeur dépressive, désespoir) et des conséquences comportementales (absentéisme, toxicomanie, etc.), conduisant à une aggravation des troubles psychosociaux (stress chronique, épuisement professionnel « burn-out », etc.) (Haubold, 2010, p.14-15 ; Clerc, 2018, p.28).

L'épuisement émotionnel (burn-out), en tant que trouble psychosocial, comprend une dimension affective liée à l'épuisement émotionnel, une dimension physique liée à la dépersonnalisation, et une dimension psychique liée à la réduction de l'accomplissement personnel (Faye-Dumanget et al., 2018, novembre, p.2 ; Kapasa et al., 2021, p.530).

2.2.2 Les déterminants du Burn-Out

Figure n°1 : Le modèle conceptuel de recherche du burn-out du personnel de soin

Source : Etablie par nos soins¹

Selon Kapasa et al. (2021, p.526), les causes statistiquement significatives du burn-out chez le personnel de soin pendant la période COVID-19 sont les contraintes liées au travail (nombre de gardes par mois, nombre d'heures de travail par semaine, nombre d'heures de travail par jour, temps d'occupation), les relations au travail (satisfaction vis-à-vis des relations professionnelles avec les supérieurs hiérarchiques) et les risques de contamination perçus au travail.

2.3 Machine learning et Burn out : Fondements théoriques

Sur la base de la théorie du Digital HRM développée par Bondarouk et Stone (2015), la digitalisation de la fonction RH améliorerait la prise de décision concernant les conditions de travail, favorisant ainsi la protection du personnel de soin contre les risques de burn-out.

3.Méthodologie

3.1.Approche méthodologique

Ce travail s'inscrit dans une démarche de modélisation et a pour objet de recherche un cadre méthodologique centré sur la création d'un outil d'aide à la décision concernant les facteurs déterminants du burn-out chez le personnel de soin. Il vise à proposer un modèle de prédiction des risques d'épuisement émotionnel (burn-out), dont les paramètres seront estimés par recours à l'apprentissage supervisé (supervised learning).

Le modèle de prédiction des risques d'épuisement émotionnel (burn-out) est élaboré à partir d'un modèle conceptuel de recherche inspiré par les résultats des études empiriques

¹ sur la base de l'article de (Kapasa et al., 2021,p.526)

de Kapasa et al. (2021) et Fattahi et al. (2023), puis transformé en une modélisation par équations structurelles et complété par le développement d'un algorithme d'apprentissage.

3.2.Variables du modèle conceptuel de recherche sur le Burn-out

Tableau n° 1 : Variables explicatives du burn out

Variable latente	Variable manifeste	Echelle	Source
Les contraintes au travail (CT)	CT1 : Le nombre de gardes par mois pendant une période de référence	1. < 5 gardes 2. 5 à 10 gardes 3. > 10 gardes	(Kapasa et al., 2021,p.526)
	CT2 : Le nombre d'heures de travail par semaine pendant une période de référence	1. < 40 heures 2. > 40 heures	
	CT3 : Le nombre d'heures de travail par jour pendant une période de référence	1.≤ 8 heure 2.> 8 heures	
	CT4 : Le temps d'occupation	1.Permanent/temps plein 2.Remplaçant/temporaire	
Les relations au travail (RT)	RT1 : La satisfaction de la relation professionnelle avec les supérieurs hiérarchiques	1.Non satisfait(e) 2.Moyennement satisfait(e) 3.Satisfait(e)	
	RT2 : La satisfaction de la relation professionnelle (avec les collègues)	1.Non satisfait(e) 2.Moyennement satisfait(e) 3.Satisfait(e)	
Les risques de contamination perçus au travail (RC)	RC1 : La crainte d'être contaminé par une maladie grave	1.Inquiet(e) 2.Pas inquiet(e)	

Source : Etabli par nos soins²

Le tableau ci-dessous présente les items de mesure des variables latentes explicatives de notre modèle conceptuel de recherche, ainsi que les différentes échelles de mesure qui leur correspondent.

² sur la base des travaux de Kapasa et al. (2021) et de

Tableau n° 2 : Variables manifestes de la variable latente burn-out (BO)

Variable latente	Variable manifeste (Item)	Echelle	Source
Épuisement émotionnel (EE)	EE1 : Je me sens émotionnellement épuisé par le travail	Likert en 7 points	(Brady et al., 2020, p.3-5)
	EE2 : Je me sens épuisé à la fin de la journée de travail.	Likert en 7 points	
	EE3 : Je me sens fatigué au moment de se lever et d'affronter une nouvelle journée de travail	Likert en 7 points	
	EE4 : Je me sens épuisé du travail	Likert en 7 points	
	EE5 : travailler avec des gens toute la journée est une véritable contrainte	Likert en 7 points	
	EE6 : Je me sens frustré par mon travail	Likert en 7 points	
	EE7 : J'ai le sentiment de travailler trop dur.	Likert en 7 points	
	EE8 : travailler directement avec les gens m'impose trop de stress	Likert en 7 points	
	EE9 : Je me sens au bout du rouleau (Vide d'énergie pour continuer)	Likert en 7 points	
Dépersonnalisation (DP)	DP1 : vous traitez les patients comme des objets impersonnels.	Likert en 7 points	
	DP2 : Je suis devenu plus insensible aux gens	Likert en 7 points	
	DP3 : Je me sens émotionnellement endurci	Likert en 7 points	
	DP4 : Je ne me soucie pas de ce qui arrive à certains patients.	Likert en 7 points	
	DP5 : Les patients vous blâment	Likert en 7 points	

Réduction de l'accomplissement personnel (PA)	PA1 : Je comprends facilement ce que ressentent mes patients.	Likert en 7 points
	PA2 : Je traite très efficacement les problèmes des patients.	Likert en 7 points
	PA3 : J'influence positivement la vie des autres par mon travail.	Likert en 7 points
	PA4: Je me sens plein d'énergie.	Likert en 7 points
	PA5 : Je peux facilement créer une atmosphère détendue avec les patients	Likert en 7 points
	PA6 : Je sens l'absence de sentiment d'exaltation après avoir travaillé en étroite collaboration avec les patients.	Likert en 7 points
	PA7 : J'accomplis de nombreuses choses intéressantes au travail.	Likert en 7 points
	PA8 : Je gère très calmement les problèmes émotionnels liés au travail.	Likert en 7 points

Source : Etabli par nos soins³

Le tableau ci-dessous illustre les items de mesure des variables latentes à expliquer de notre modèle conceptuel de recherche, ainsi que l'échelle de Likert à 7 points y afférente (0 = jamais, 1 = quelques fois par an ou moins, 2 = une fois par mois ou moins, 3 = quelques fois par mois, 4 = une fois par semaine, 5 = plusieurs fois par semaine, 6 = tous les jours).

3.3.Modélisation d'équations structurelles sur le Burn-out

→ **Modélisation d'équation structurelle**

³ sur la base du travail de Kapasa et al. (2021) .

Figure n°2 : Modélisation d'équation structurelle

Source :Etablie par nos soins⁴

Pour réussir l'analyse empirique de notre modèle d'équations structurelles, nous allons recourir à une analyse en deux étapes telle expliquer par (Hair et al., 2017).

Figure n°3 : Modélisation d'équation structurelle

Etape n°1 : Spécification du modèle hiérarchique et estimation des scores factoriels des composants de niveau inférieur

Etape n°2 : Estimation des paramètres du modèle d'équations structurelles

⁴ sur la base de notre revue de littérature, du tableau des variables latentes explicatives et de la variable latente à expliquer et sur la base de l'ouvrage de Hair et al. (2017).

Source :Etablie par nos soins⁵

Cette analyse est adaptée aux modèles de composants hiérarchiques (MCH). Comme illustré dans la figure ci-dessus, l'analyse empirique d'un modèle de composants hiérarchiques se déroule en deux étapes. La première consiste à associer les indicateurs de mesure des composants de niveau inférieur (EE, DP, PA) au composant de niveau supérieur (BO), puis à estimer les scores factoriels des construits de niveau inférieur (EE, DP, PA) afin qu'ils deviennent des variables manifestes du construit de niveau supérieur (BO). La deuxième étape consiste à estimer le modèle résultant de la première étape.

Démarche :

- Étape 1 : Estimer les paramètres du MCH par modélisation par équations structurelles basée sur la covariance (SEM-CB), à l'aide du logiciel SPSS AMOS.
- Étape 2 : Calculer les scores factoriels des composants de niveau inférieur (EE, DP, PA) avec la méthode de régression par imputation de SPSS AMOS, puis les nommer respectivement SF_EE, SF_DP et SF_PA.
- Étape 3 : En utilisant la modélisation par équations structurelles simplifiée, estimer les paramètres des modèles d'apprentissage via la régression linéaire avec descente de gradient.

Dans le cas où les valeurs des variables manifestes ne suivent pas une loi normale, il est préférable d'estimer les paramètres du MCH par le recours à une modélisation d'équations structurelles basée les moindres carrés partiels SEM-PLS et à l'aide du logiciel SMART PLS.

⁵ sur la base de l'ouvrage de Hair et al. (2017).

3.4.Apprentissage supervisé (Supervised Learning) : Démarche

Dans le cadre de notre travail de recherche, l'apprentissage automatique dans un établissement de santé consiste à fournir à la machine des couples de type entrée (données sur les facteurs expliquant le burn-out) et sortie (données sur les sous-scores du burn-out), afin qu'elle puisse apprendre une fonction reliant les facteurs aux sous-scores du burn-out (Russell & Norvig, 2010, p.737). Dans ce cas, il s'agit d'un problème de régression.

Pour réussir l'apprentissage supervisé et résoudre notre problème de régression, nous allons, dans ce travail, recourir à l'algorithme du gradient (Amini, 2015, p.41). Cette approche nous permettra d'estimer les paramètres de notre modèle de prédiction du burn-out.

Sur la base de l'ouvrage de Raykov et Marcoulides (2006, p.15) et de notre modélisation par équations structurelles, les hypothèses des modèles d'apprentissage dans ce travail sont les suivantes :

$$\text{Modèle structurel n°1 : } BO_i = p1.CT_i + p2.RT_i + p3.RT_i + e1_i$$

$$\text{Modèle structurel n°2 : } BO_i = p4.SF_{EE}_i + p5.SF_{DP}_i + p6.SF_{PA}_i + e2_i$$

$$\text{Modèle de mesure formatif n°1 : } CT_i = w1.CT1_i + w2.CT2_i + w3.CT3_i + w4.CT4_i + e3_i$$

$$\text{Modèle de mesure formatif n°2 : } RT_i = w5.RT1_i + w6.RT2_i + e4_i$$

$$\text{Modèle de mesure formatif n°3 : } RC_i = w7.RT1_i + e5_i$$

Avec :

- i : le numéro du répondant au questionnaire.

Avec :

- p_i : les poids du modèle structurel,
- w_i : les poids des modèles de mesure formatifs,
- L_i : les charges factorielles des modèles de mesure réflectifs,
- e_i est l'erreur aléatoire du modèle structurel et des modèles de mesure.

Sur la base de l'ouvrage de Brown (2015, p.62), la fonction de coût correspond à la fonction d'ajustement du maximum de vraisemblance suivante :

$$F_{ML} = \ln|S| - \ln|\Sigma| + \text{trace}[(S)(\Sigma^{-1})] - p$$

Avec :

- $|S|$ est le déterminant de la matrice de variance-covariance d'entrée,

- $|\Sigma|$ est le déterminant de la matrice de variance-covariance prédite
- p est l'ordre de la matrice d'entrée.

La matrice de variance-covariance d'entrée S :

	CT1	CT2	CT3	CT4	RT1	RT2	RC1	SF_EE	SF_DP	SF_PA
CT1	V1									
CT2	CV21	V2								
CT3	CV31	CV32	V3							
CT4	CV41	CV42	CV43	V4						
RT1	CV51	CV52	CV53	CV54	V5					
RT2	CV61	CV62	CV63	CV64	CV65	V6				
RC1	CV71	CV72	CV73	CV74	CV75	CV76	V7			
SF_EE	CV81	CV82	CV83	CV84	CV85	CV86	CV87	V8		
SF_DP	CV91	CV92	CV93	CV94	CV95	CV96	CV97	CV98	V9	
SF_PA	CV101	CV102	CV103	CV104	CV105	CV106	CV107	CV108	CV109	V10

La matrice de variance-covariance prédite Σ :

$$\Sigma = \Lambda.(I - B)^{-1}.\Psi.(I - B)^{-T}.\Lambda^{-T} + \Theta$$

Avec :

- Λ : Matrice des poids internes w_i avec i allant de 1 vers 7.
- B : Matrice des poids externes p_i avec i allant de 1 vers 6.
- Ψ : Matrice de variance-covariance des variables latentes
- Θ : Matrice de variance-covariance des erreurs de mesure

L'objectif est d'estimer les paramètres de notre modèle d'apprentissage sur le burn-out, afin de produire une matrice variance-covariance prédite (notée Σ) qui se rapproche le plus possible de la matrice variance-covariance observée (notée S).

Sur la base de l'ouvrage d'Amini (2015, p.41), la mise à jour des paramètres v_i est réalisée par recours aux descentes de gradient suivantes :

$$\forall t \in N, v_i^{(t+1)} = v_i^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial F_{ML}}{\partial v_i^{(t)}}$$

Avec :

- η le taux d'apprentissage,
- $\frac{\partial F_{ML}}{\partial v_i^{(t)}}$ sont les gradients de la fonction de coût par rapport au paramètre v_i .
- $v_i^{(t)}$ est la valeur du paramètre i à l'itération t ,
- $v_i^{(t+1)}$ est la valeur mise à jour du paramètre i à l'itération suivante.

Liste des paramètres :

- Poids des modèles structurels : $p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6$.
- Poids des modèles de mesures formatifs : $w_1, w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, w_7$.

La dérivée partielle de $\frac{\partial F_{ML}}{\partial v_i^{(t)}}$:

$$\frac{\partial F_{ML}}{\partial v_i^{(t)}} = - \text{trace} \left[(\Sigma^{-1} + \Sigma^{-1} \cdot S \cdot \Sigma^{-1}) \cdot \frac{\partial \Sigma}{\partial v_i^{(t)}} \right]$$

Si $v_i^{(t)} = w_1$ (poids de CT1 sur CT)

1. Construire $\frac{\partial \Lambda}{\partial w_1}$ (matrice creuse avec un 1 en position CT1 \rightarrow CT)

2. Calculer $\frac{\partial \Sigma}{\partial w_1}$

3. insérer dans $\frac{\partial F_{ML}}{\partial w_1}$

4. Calculer $\frac{\partial F_{ML}}{\partial w_1}$

5. Mettre à jour $w_1^{(t+1)} = w_1^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial F_{ML}}{\partial w_1}$

Démarche de l'exécution de l'algorithme du gradient :

- Commencer par donner des valeurs initiales aux paramètres et η à l'itération t
- Calculer la valeur de F_{ML}
- Si la valeur de F_{ML} n'est pas minimale, cela signifie que l'écart entre la matrice variance-covariance prédite (notée Σ) et la matrice variance-covariance observée (notée S) est encore important.
- Mettre à jour les paramètres $v_i^{(t+1)}$ en appliquant la descente de gradient.

- Répétez ce processus jusqu'à ce que la valeur de la fonction de coût F_{ML} soit minimisée. Des itérations supplémentaires permettront d'atteindre cette valeur minimale.

Pour simplifier la simulation, nous avons utilisé la démarche suivante :

1. Commencer par donner des valeurs initiales aux paramètres v_i et η à l'itération $t=0$
2. Calculer la valeur de F_{ML}
3. Mettre à jour des paramètres $v_i^{(1)}$ en appliquant la descente de gradient.
4. Répéter jusqu'à l'itération $t=1$
5. Ajouter une prévision des scores des items SF_EE, SF_DP et SF_PA basée sur les valeurs d'entrée.

- CT1 : Le nombre de gardes par mois pendant une période de référence
 - 3. > 10 gardes
- CT2 : Le nombre d'heures de travail par semaine pendant une période de référence
 - 2. > 40 heures
- CT3 : Le nombre d'heures de travail par jour pendant une période de référence
 - 2. > 8 heures
- CT4 : Le temps d'occupation
 - 1. Permanent/temps plein
- RT1 : La satisfaction de la relation professionnelle avec les supérieurs hiérarchiques
 - 1. Non satisfait(e)
- RT2 : La satisfaction de la relation professionnelle (avec les collègues)
 - 1. Non satisfait(e)
- RC1 : La crainte d'être contaminé par une maladie grave
 - 1. Inquiet(e)

6. Transformez les scores obtenus pour les adapter à une échelle de Likert à 7 points (0 = jamais, 1 = quelques fois par an ou moins, 2 = une fois par mois ou moins, 3 = quelques fois par mois, 4 = une fois par semaine, 5 = plusieurs fois par semaine, 6 = tous les jours). Nous avons utilisé la formule suivante pour la transformation des scores d'EE :

$$a = \frac{7}{\max(EE) - \min(EE)}$$

$$b = 1 - a * \min(EE)$$

$$EE_{7points} = a * EE + b$$

7. Présenter un commentaire en respectant la règle suivante :

- Un fardeau de symptômes d'épuisement plus élevé se manifeste par des scores élevés sur les sous-échelles d'Épuisement Émotionnel (EE) et de Dépersonnalisation (DP).
- À l'inverse, des scores plus faibles sur la sous-échelle d'accomplissement personnel (PA) indiquent également un fardeau symptomatique d'épuisement accru.

3.5. Présentation de la simulation de l'apprentissage supervisé

Après l'exécution de l'algorithme du gradient et l'estimation des paramètres de nos modèles d'apprentissage - sans qu'elle respectent les valeurs attendues des indices descriptifs de qualité d'ajustement, notamment le test du Chi-deux (χ^2) (Brown, 2015, p. 67) - nous entamons la phase de prédiction des scores de burn-out. Cette étape vise à identifier les employés de santé présentant un risque élevé de burn-out.

Démarche de prédiction des scores :

- Collecter les scores des variables explicatives manifestes.
- Calculer les scores des variables explicatives latentes.
- Calculer les scores de la variable à expliquer.
- Calculer les scores de la variable à expliquer manifeste.
- Déduire : Des scores élevés sur les sous-échelles d'Épuisement Émotionnel (EE) et de Dépersonnalisation (DP), ainsi que des scores faibles sur la sous-échelle d'Accomplissement Personnel (PA), indiquent tous un fardeau de symptômes d'épuisement plus élevé.

Afin de démontrer l'utilité concrète de notre modèle prédictif de burn-out et son application potentielle dans la prise de décision managériale, nous avons procédé à une simulation basée sur des données fictives. Cette étude de cas porte sur un échantillon simulé de 2000 professionnels de santé marocains, permettant :

- L'estimation des paramètres de nos différents modèles d'apprentissage,
- Le calcul des valeurs prédictives des variables latentes composant le construit de burn-out (BO).

Nous avons estimé les paramètres de nos modèles d'apprentissage et prédit les scores des variables manifestes de notre variable explicative BO à l'aide d'un code R exécuté sur

l'application R. Pour faciliter l'exécution de l'algorithme, nous avons choisi un nombre d'itérations $t=1$

4. Résultat

4.1 Estimation des paramètres des modèles d'apprentissage

Etape n°3 : Estimation des paramètres du modèle d'apprentissage

```

--- Itération 1 ---
Paramètres Estimés:
p (BO sur CT, RT, RC, SF_EE, SF_DP, SF_PA): 0.0646, 0.1598, 0.0877, 0.1778, 0.1887, 0.0187
w_ct (CT1, CT2, CT3, CT4): 1.0000, 0.1103, 0.1796, 0.1148
w_rt (RT1, RT2): 1.0000, 0.0968
w_rc (RC1): 1.0000
Variances Latentes (CT, RT, RC): 0.4806, 0.2540, 0.3549
Variances Observées (SF_EE, SF_DP, SF_PA): 0.3077, 0.0964, 0.4549
Variances Résiduelles Indicateurs (CT1-RC1, partiel): 0.0689, 0.1976, 0.4795, 0.4503, 0.3618 ...
Variances Résiduelles BO : 0.1607
Coût (FML) : 23.0800
Norme du gradient : 1.001610e+02

Modèles d'apprentissage (Formulation - Figure n°2):
Modèle structurel BO: BO = 0.0646*CT + 0.1598*RT + 0.0877*RC + 0.1778*SF_EE + 0.1887*SF_DP + 0.0187*SF_PA + e_BO
Modèle de mesure CT: CT1 = 1.0000*CT + e_CT1, CT2 = 0.1103*CT + e_CT2, CT3 = 0.1796*CT + e_CT3, CT4 = 0.1148*CT + e_CT4
Modèle de mesure RT: RT1 = 1.0000*RT + e_RT1, RT2 = 0.0968*RT + e_RT2
Modèle de mesure RC: RC1 = 1.0000*RC + e_RC1
Descente de Gradient SEM terminée.

```

Source :Etablie par nos soins⁶

L'exécution du script R implémentant l'algorithme de descente de gradient a produit les résultats présentés ci-dessus.

2 Prédiction des scores du Burn-out

Etape n°4 : Estimation des paramètres du modèle d'apprentissage

--- Conditions d'entrée pour l'individu hypothétique ---

```

CT1 CT2 CT3 CT4 RT1 RT2 RC1
  3   2   2   1   1   1   1

```

--- Entrées hypothétiques standardisées ---

```

      CT1      CT2      CT3      CT4      RT1      RT2      RC1
1.1976116  0.9828963  0.9663172 -0.9653502 -1.2153768 -2.9715069 -1.0097980

```

Source :Etablie par nos soins⁷

L'exécution du code R, qui implémente l'algorithme du gradient sur l'application R, a généré les résultats présentés dans la figure ci-dessus, ainsi que les éléments suivants :

--- Conditions d'entrée pour l'individu hypothétique ---

```

CT1 CT2 CT3 CT4 RT1 RT2 RC1
  3   2   2   1   1   1   1

```

--- Entrées hypothétiques standardisées ---

```

      CT1      CT2      CT3      CT4      RT1      RT2      RC1
1.1976116  0.9828963  0.9663172 -0.9653502 -1.2153768 -2.9715069 -1.0097980

```

⁶ à l'aide du logiciel R

⁷ à l'aide du logiciel R

--- Scores des Facteurs Latents de Premier Ordre Inférés (Approximation) ---

- Facteur Latent CT (Contraintes au Travail) : 0.5454
- Facteur Latent RT (Relations au Travail) : -2.0934
- Facteur Latent RC (Risques de Contamination Perçus) : -1.0098

--- Préviation du Score de Burnout (BO) pour l'individu hypothétique ---

-BO prédit (standardisé) = -0.3878

--- Coefficients de Transformation des Scores en Échelle à 7 points (0-6) ---

- SF_EE : a = 1.0000, b = 0.0000
- SF_DP : a = 1.0000, b = 0.0000
- SF_PA : a = 1.0000, b = 0.0000

Score moyen :

- Score moyen observé de SF_EE (échelle originale) : 2.9690
- Score moyen observé de SF_DP (échelle originale) : 2.9450

Transformation d'un score moyen observé pour illustration :

- Score transformé de SF_DP (échelle 0-6) : 2.9450
- Score moyen observé de SF_PA (échelle originale) : 3.0430
- Score transformé de SF_PA (échelle 0-6) : 3.0430

Selon ces scores :

- Pour les variables EE et DP : Des scores moyens aux échelles d'Épuisement Emotionnel (EE) et de Dépersonnalisation (DP) révèlent un niveau modéré de ces symptômes, suggérant un risque intermédiaire de burn-out chez le sujet.
- Pour la variable PA : Un score moyen à l'échelle d'Accomplissement Personnel (PA) indique une satisfaction professionnelle modérée, reflétant une protection partielle contre le burn-out.

5.Discussion

5.1 Contributions

Dans ce travail, le développement d'un modèle prédictif du burn-out, basé sur la conception d'un modèle conceptuel de recherche et l'exécution de l'algorithme du gradient pour estimer les paramètres de nos modèles d'apprentissage, représente une contribution théorique et méthodologique. Cette contribution se distingue des travaux de Clerc (2018) et Kapasa et al. (2021) sur le burn-out, ainsi que des études menées par Seyedin et al. (2024) concernant le rôle de l'IA dans la protection des individus au travail.

5.2 Suggestions managériales

Cette recherche suggère que la prise de décision au sein des établissements de santé marocains, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les relations professionnelles, devrait s'appuyer sur des simulations réalisées à l'aide de ce modèle prédictif du burn-out.

Dans cette optique, le développement de ce modèle nécessite une fonction à part entière qui assure la centralisation des données sur le personnel soignant, l'exécution de l'algorithme du gradient pour estimer les paramètres des modèles d'apprentissage, et la prévision du Score de Burn-out (BO) pour l'individu hypothétique. Cette fonction requiert également la mise en place d'un système d'information intelligent, capable de prendre des décisions en temps réel et basé sur des données dynamiques. Ainsi, les établissements de santé pourraient envisager une gouvernance de ce système afin de garantir son alignement stratégique.

Conclusion

Durant la pandémie de COVID-19, les hôpitaux publics marocains ont subi une forte augmentation de la demande, entraînant une charge de travail considérable pour le personnel soignant et soulevant des questions essentielles sur leur santé au travail.

Malgré l'intérêt pour l'intelligence artificielle (IA) dans la sécurité du personnel militaire, il existe un manque de recherche concernant son application à la protection du personnel de santé contre les risques psychosociaux, tels que le burn-out.

Cette lacune a motivé notre étude, dont la question centrale est : Quelle est la contribution du machine learning à la prévention de l'épuisement émotionnel (burn-out) chez le personnel des établissements de santé au Maroc ?

La première contribution de ce travail, par rapport aux études antérieures, est d'ordre théorique. Elle réside dans la conception d'un modèle conceptuel de recherche sur le burn-out, qui enrichit la connaissance des facteurs explicatifs des risques psychosociaux.

La deuxième contribution est méthodologique. Elle consiste en la mobilisation d'un outil d'analyse empirique pour le modèle conceptuel de recherche, dédié à l'analyse multivariée des variables latentes. Cet outil comprend une modélisation par équations structurelles, une modélisation des composants hiérarchiques, et le développement ultérieur d'un modèle prédictif du burn-out par apprentissage supervisé.

Cette recherche suggère que la prise de décision dans les établissements de santé au Maroc, concernant les conditions de travail et les relations professionnelles, devrait être basée sur des simulations réalisées à l'aide de ce modèle prédictif du burn-out.

Comme limite de cette recherche, il est important de noter que notre modèle prédictif du burn-out est basé sur un modèle conceptuel qui n'a pas encore été validé empiriquement sur un échantillon de grande taille et associé à des indices de qualité d'ajustement. De plus, l'exécution de l'algorithme du gradient nécessite que les valeurs des variables manifestes suivent une loi normale. Ceci est dû au fait que cet algorithme utilise une fonction d'ajustement basée sur le maximum de vraisemblance comme fonction de coût.

Les perspectives pour de futures recherches consistent à réaliser une étude empirique sur un échantillon significatif de personnel soignant au Maroc afin de vérifier les hypothèses de notre modèle conceptuel (EDDAOU, 2025, février 18 ; EDDAOU, 2025, février 25).

Bibliographie

- Amini, M. R. (2015). Apprentissage machine: de la théorie à la pratique. Editions Eyrolles.
- Biernat, E., & Lutz, M. (2015). Data science: fondamentaux et études de cas: Machine learning avec Python et R. Editions Eyrolles.
- Bondarouk, T. V., & Ruël, H. J. (2009). Electronic Human Resource Management: challenges in the digital era. *The international journal of human resource management*, 20(3), 505-514.
- Brady, K. J., Ni, P., Sheldrick, R. C., Trockel, M. T., Shanafelt, T. D., Rowe, S. G., Kazis, L. E. (2020). Describing the emotional exhaustion, depersonalization, and low personal accomplishment symptoms associated with Maslach Burnout Inventory subscale scores in US physicians: an item response theory analysis. *Journal of Patient-Reported Outcomes*, 4, 1-14.
- Brown, T. A. (2015). *Confirmatory factor analysis for applied research*. Guilford Press.
- Chapelle, F. (2018). *Risques psychosociaux et Qualité de Vie au Travail*. Dunod Paris.
- Clerc, S. (2018). *Santé mentale au travail dans un contexte d'hypermodernité: quels enjeux pour le management public? (Doctoral dissertation, Université Paris Saclay (COMUE))*.

- Eddaou, M. (2024). Gestion des ressources humaines, Fondements théoriques, Gestion prévisionnelle et Pratiques. Nouvelle réforme de l'enseignement supérieur 2023-2024 (1re éd., Vol. 1). Dar Al Qalam.
- Eddaou, M. (2025, février 18). Réussir son étude empirique : De l'opérationnalisation à la modélisation par les équations structurelles et la vérification des hypothèses (Niveau 1) [Formation]. Université Mohammed V de Rabat. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33216.65280>
- Eddaou, M. (2025, février 25). Réussir son étude empirique : Évaluation des modèles de mesure formatifs en SEM-PLS (Niveau 2) [Formation]. Université Mohammed V de Rabat. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20409.28001>
- Fattahi, R., Attiya, N., Filali-Zegzouti, A., El Haidani, A., Bouya, S., El Jaafari, S., Bouzelmat, H., Mahtat, S., & Filali-Zegzouti, Y. (2023). Le burnout parmi le personnel des structures de santé publique de la région de Drâa-Tafilalet au Maroc. *Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement*, 84(4), 101809.
- Faye-Dumanget, C., Belleil, J., Blanche, M., Marjolet, M., & Boudoukha, A. H. (2018, November). L'épuisement académique chez les étudiants: effet des variables sociodémographiques sur les niveaux de burn-out. In *Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique* (Vol. 176, No. 9, pp. 870-874). Elsevier Masson.
- Frécon, L., & Kazar, O. (2009). Manuel d'intelligence artificielle. EPFL Press.
- Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2017). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (2e éd., Vol. 1). Sage Publications.
- Haubold, B. (2010). Les risques psychosociaux: analyser et prévenir les risques humains. Editions Eyrolles.
- Heaton, J. (2015). Artificial intelligence for humans. Heaton Research, Inc.
- Kapasa, R. L., Hannoun, A., Rachidi, S., Ilunga, M. K., Toirambe, S. E., Tady, C., El Jaafari, S., Mahtat, S., Bouzelmat, H., Fattahi, R., Attiya, N., & Khalis, M. (2021). Évaluation du burn-out chez les professionnels de santé des unités de veille sanitaire COVID-19 au Maroc. *Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement*, 82(5), 524-534.
- Le Ray, J. (2015). De la gestion des risques au management des risques: pourquoi? comment?. AFNOR éditions.

- Mathivet, V. (2014). L'intelligence artificielle pour les développeurs: concepts et implémentations en Java. Éditions ENI.
- Mougeot, F., Robelet, M., Rambaud, C., Occelli, P., Buchet-Poyau, K., Touzet, S., & Michel, P. (2018). L'émergence du patient-acteur dans la sécurité des soins en France: une revue narrative de la littérature entre sciences sociales et santé publique. *Santé Publique*, 30(1), 73-81.
- Raykov, T., & Marcoulides, G. A. (2006). *A first course in structural equation modeling*. Routledge.
- Russell, S., & Norvig, P. (2010). *Intelligence artificielle: Avec plus de 500 exercices*. Pearson Education France.
- Seyedin, H., Moslehi, S., Tavan, A., Amiri, M., Ahmadi, S., & Dowlati, M. (2024). The role of artificial intelligence in protecting frontline forces in CBRNE incidents. *Progress in Disaster Science*, Article 100443. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2025.100443>